

Т.М. АХМЕДОВ,
Макроиктисодий ва ҳудудий тадқиқотлар институти, директор ўринбосари
и.ф.д., профессор
Б. АБДУЛЛАЕВ,
Макроиктисодий ва ҳудудий тадқиқотлар
институти, лойиҳа раҳбари

ҲУДУДЛАРДА ИЧКИ ТУРИЗМНИНГ РИВОЖЛАНИШДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ

Мамлакатимиз ҳудудларида ички туризмни ривожлантириш ва аҳолини туризмга қизиқишини ўрганиш мақсадида аҳоли орасида махсус сўров ўтказилди. Сўров натижаларига кўра, қуйидагилар аниқланди:

Мазкур сўров 2023 йилнинг сентябрь ойида ташкил этилиб унда мамлакатимизнинг барча вилоятлари, Қорақалпоғистон Республикаси ва Тошкент шаҳридан жами 1282 нафар респондент иштирок этди.

Сўровда иштирок этганларнинг 42%и йилига камида бир марта, 14,4 %и уч ойда камида бир марта ва 9%и ойида бир мартадан кўпроқ мамлакатимиз ичида саёҳатларга ёки дам олиш оромгоҳларига чиқиб туришини билдирганлар. Бироқ, саёҳатга чиқмайдиганлар, лекин саёҳатга ёки дам олиш зоналарига чиқиши режасида борлигини эътироф этганлар 34,7%ни ташкил этган.

Тадқиқот натижаларига кўра маҳаллий сайёҳларнинг 22,6%и зиёрат туризми, 17,6%и тоғ курорт дам олишлари, 17,1%и оилавий туризм, 11,5%и маданий маърифий жойларга боришни, 6,1%и экотуризм, 5,7%и рекреация хизматлари (*санаторий-курортда дам олиш*) ва 5,6%и қуёшли пляжлар туризмга қизиқишини билдирганлар. Рекреация муассасаларида дам олувчиларни асосан жойнинг тоза тоғ ҳавоси эканлиги, даволаниш имконияти мавжудлиги 35,9% билан ўзига жалб этишини билдирганлар. Шунингдек, оилавий дам олиш имконияти мавжудлиги (16,4%) ҳамда инсон соғлиғига ижобий таъсири (10,8%) билан ўзига жалб қилади. Яна бир муҳим жиҳати нарх-навонинг ҳамёнбоплиги (9,3%) билан ажралиб туради.

Республикамизнинг қайси ҳудудларига саёҳатга боргансиз саволига сўровда иштирок этганларнинг 15,8%и Самарқандга, 11,6%и Тошкент шаҳрига, 10,6%и Тошкент вилоятига (*1-2 кунлик дам олиш оромгоҳларига*), 9,4%и Бухорога ва 5,9%и Хоразмга сайёҳатларга ва дам олиш оромгоҳларига борганликларини эътироф этишган. Жиззах вилояти (7,2%), Қашқадарё вилояти (7,6%) ва Фарғона вилояти (5,7%) оромгоҳлари ва санаторияларига ҳам дам олишганини билдирганлар (1-расм).

1-расм. Мамлакатимиз ҳудудларига саёҳатни ташкил этилиши
(Сўровнома натижалари, 2023 йил, сентябрь, %)

Сўров натижасига кўра респондентларнинг аксарият қисми (81,2%) саёҳатгаёки дам олиш оромгоҳларига мустақил равишда оила аъзолари билан дам олишни амалга оширганлар. Бундан ташқари иш жойидан уюштирилган ҳолда ҳам (15,5%) ва туроператорлар хизматлари ёрдамида (2,4%) ҳам дам олиш оромгоҳлари ва саёҳатга чиқишларини эътироф этганлар.

Сўровда иштирок этганларнинг бандлик ҳолати – уларнинг аксарият қисми (81,3%) давлат ташкилотларида ва тадбиркорлик (6,9%) фаолияти билан шуғулланиши шунингдек, 6,5% ишсиз ва 5,4% нафақада ҳамда ўқувчи/талабаэканлиги кузатилди.

Тадқиқотга кўра респондентлар дам олиш масканларини танлашда асосан таниш-билишлар ва қариндошлар (53,1%) ҳамда ижтимоий тармоқлар (26,6%) орқали фойдаланишларини эътироф этганлар. Бундан ташқари реклама буклетлари ва махсус сайтлар орқали (14,5%) ҳам хабардор бўлишлигини билдиришган. Саёҳатчилар асосан ўзларининг шахсий автомашиналарида (56,8%) саёҳатга, дам олиш оромгоҳларига чиқишларини афзал кўришларини билдиришган. Бундан ташқари саёҳатга чиқишда поезддан (17,3%) ва самолётдан (9,8%) фойдаланишларини кўрсатганлар. Респондентлар асосан саёҳат ёки дам олиш зоналарига ўз оиласи билан (65,7%) ва дўстлар билан (21,3%) дам олишни афзал кўришларини билдиришган. Саёҳат мобайнида дам олувчиларнинг кўпчилик қисми меҳмонхона хизматларидан фойдаланишни (55,0%) ва меҳмон уйларида (22,6%) туришни ҳамда хостел-қиска муддатли турар жой билан таъминлайдиган уйлардан (15,4%) фойдаланишни хуш кўришини

билдирганлар. Шунингдек дам олишда чодирдан (5,6%) ҳам фойдаланганлар.

Сўровда иштирок этганларнинг бир марталик Ўзбекистон худудига саёҳатга ва дам олиш масканларига қанча пул сарфлаши бўйича қуйидагилар маълум бўлди: 30,6% респондентлар саёҳатга 1,5 млн. сўмгача маблағ сарфлашини, 28,2% сайёҳлар 1,5 млндан 3 млн. сўмгача сарфлашини ва 14,4%и эса 3 – 4 млн. сўмгача маблағ харажат қилишини билдиришган. 4 млн. сўмдан ортиқ маблағ сарфлайдиганлар 9,2%ни ташкил этди.

Респондентлардан (09.02.2021 йилдаги ПФ-6165-сон) саёҳат қилиш учун «оилавий саёҳат таътили» дан [1] ҳамда Солиқ қўмитаси томонидан йўлга қўйилган саёҳат харажатлари ҳисобидан қайтариладиган кешбэк тизимидан (30.04.2022й. ПҚ-232-сон) фойдаланганлиги тўғрисидаги саволларга кўпчилик иштирокчилар бу ҳақда эшитмаганлигини (56,2% мос равишда 54,1%) эътироф этганлар. Шунингдек «оилавий саёҳат таътили» тизими ва туристларнинг саёҳат харажатларини қайтариш тўғрисидаги имкониятлардан хабардорлигини, лекин улардан фойдаланмаганлигини (29,0% ва 32,5%) билдиришган. Шу билан бирга сўровда иштирок этган респондентлар бу имкониятлардан фойдаланганликларини (14,8% ва 13,3%) таъкидлаганлар. [2]

Бундан ташқари сўров иштирокчилари ўзи ёки оила аъзоларининг ички туризм саёҳатлари учун харажатлар суммаси жисмоний шахсларнинг даромадлари солиғидан озод этилиши имтиёзларидан фойдаланганлиги тўғрисидаги саволга қуйидагича жавоб олинган. Ушбу имтиёзлар тўғрисида 60,7% респондентлар хабардор эмаслигини, 28,1%и хабардор лекин улардан фойдаланмаганлигини билдиришган. Сўров натижасига кўра ушбу имтиёзлардан фақат 11,2% иштирокчилар фойдаланганлиги маълум бўлди.

Сўров натижаларига кўра ички туризмни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш механизмлари борасида респондентлар фикри ўрганилганда улар қуйидагича эътироф этганлар: Шаҳарлараро саёҳатлар учун имтиёзлар (овқатланиш, автотураргоҳлар учун чегирмалар ва ҳ.к.) тақдим этиш (26,2%); арзон ва сифатли хизмат кўрсатишни таъминловчи жамоат транспортининг ички тармоғини ривожлантириш (23,6%); Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Хива ва бошқа йирик шаҳарларда туризм логистик марказларини (туристик гаражларни) ташкил этиш (15,9%); тоғли ва тоғ олди туманларида туризм ва муҳандислик инфратузилмасини (электр, газ, сув) ривожлантиришга эътибор қаратиш (14,9%); туризм соҳасидаги автобус ва микроавтобусларга хизмат кўрсатувчи логистика марказини ташкил этиш (11,6%) ва қисқа муддатли ва қулай турар жой билан таъминлайдиган уйларни қуриш учун имтиёзли кредит ва субсидия ажратиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишни (7,7%) ташкил

етиш эканлигини билдирганлар.

Саёҳатга чиқиш учун уларга қандай шароитлар кераклиги саволига иштирокчилар қуйидаги фикрларни билдирганлар: Саёҳатлар учун чегирмалар

(45,6%) қўлланилиши, саёҳат учун кредитлар (15,0%) ажратилишини, махсус фестиваллар (14,2%) ташкил қилинишини, парваришга мухтож кишилар учун махсус ижтимоий хизматлар (12,6%) ташкил қилинишини ҳамда саёҳатлар бўйича телевизион кўрсатувлар (10,1%) ташкил этилишини билдирганлар.

Сўровноманинг яна бир муҳим жиҳати респондентлардан Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилиш даврида қуйида кўрсатилаётган хизматлар ва инфратузилмайўналишларидан қониқиш даражасига баҳо бериш сўралган ва улардан қуйидагича жавоблар олинган. Қониқиш даражаси 4 - жуда яхши **баҳо** деб кўрсатилган хизматлар ва инфратузилма соҳаларига булар - Умумий овқатланиш жойларини топиш осон/қийинлиги 49,5%, Саёҳат давомида сув таъминотидан ва электр энергия таъминотидан қониқиш (43,1%, 39,5%), Меҳмонхона топиш осонлиги (42,1%), Транспорт топиш осон/қийинлиги (рейс, чипта ва ҳк.) 36,9%, Саёҳатга тааллуқли тўлиқ ва ишончли ахборот олишдан қониқиш 37,5% қайд этишган. Бироқ, мазкур кўрсатилаётган хизматлар ва инфратузилмалардан қониқиш даражасига жуда ёмон баҳо берганлар ҳам йўқ эмаслиги кузатилди. Булар жумласига: 1. Вилоятлараро автомобиль йўллари сифати (19,3%), 2. Меҳмонхона нархлари (18,9%), 3. Саёҳат давомида интернетга уланиш сифати (16,9%), 4. Транспорт харажатлари (16,8%), 5. Саёҳат давомида интернетга уланиш сифати (16,9%), 6. Транспорт топиш осон/қийинлиги (рейс, чипта ва ҳк.) (14,3 %) эканлиги эътироф этилган (1-жадвал).

Тадқиқотда аҳолини ички туризмга бўлган талаби аниқланди. Сўровномага кўра ички туризмга бўлган талаб асосан тарихий ёдгорлик мажмуалари мавжуд бўлган ҳудудлар Самарқанд вилояти (12,6%), Хоразм вилояти (16,5%), Бухоро вилояти (13,2%) да шаклланиши кўрсатилган (2-расм).

2-расм. Мамлакат ҳудудларига саёҳатга бориш режаси

(Сўровнома натижалари, 2023 йил сентябрь, %)

Сўровнома натижасида олинган маълумотлар ва аниқланган муаммолар асосида қуйидагилар таклиф этилади:

1. Ички туризм янада ривожланиши учун биринчи галда инфратузилмалар - йўл, транспорт, интернет ва бошқа тизимлар фаолияти талаб даражасида яхшиланиши лозим. Бундан ташқари, аҳоли талаби ошган пайтида нархлар кескин ошишига йўл қўймаслик учун доимий равишда танлов имконияти кенг бўлиши лозим. Яна бир жиҳат, туристлар бир ташриф буюрган жойига яна қайтакеладиган даражада сервисни ташкил этиш.

2. Ички туризмни ривожлантириш, шу жумладан ижтимоий туризмни ривожлантириш доирасида болалар, ёшлар, кексалар шунингдек, ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг кам таъминланган қатламлари учун туризм ҳамда экскурсияларни ташкил этиш учун зарур шарт-шароитлар яратиш.

3. Барча корхона ва ташкилотлар ходимларини ички туризмга жалб қилиш бўйича тегишли қонун ости ҳужжатларини ишлаб чиқиш зарур, бу орқали иш берувчи ташкилотлар ходимлари дам олишига мажбурий кўмак беради.

4. Боғча ва мактаб ўқувчилари учун туристик саёҳатларни ва оромгоҳлар сонини кўпайтириш.

5. Қадимий обидаларни асраш, ўз вақтида реконструкция қилиш ҳамда обидалар ва диққатга сазовор жойлар ҳақида фотобуклетлар чоп этиш ва фотобаннерларни кўпроқ автомобиллар йўлларига ўрнатиш.

6. Ҳудудларда дала ховлилар (дачалар) нархлари ва тоғли ҳудудлардаги дамолиш масканлари нархларини назорат қилиш.

7. Ўзбек миллий овқатларини энгил турларини кенгайтириш, вегетариан ва аллерголиклар учун махсус овқатли ошхоналарни ташкиллаштириш.

8. Хоразм - Тошкент йўналиши бўйича тезюрар поездни тезроқ ишга

тушириш. Ички туризмни ривожлантириш учун магистрал йўллардаги овқатланиш шаҳобчалари ҳудудида электромобиллар учун қувватлаш шаҳобчалари қуриш.

9. Ҳудудларнинг имкониятлари (локация, ихтисослиги) дан келиб чиқиб, туристик объектларни барпо этиш бўйича лойиҳалар танловини ташкил этиш.

10. Шаҳарлар орасида тўхтаб дам оладиган авто тураргоҳ ва савдо комплексларини ҳамда умумий овқатланиш шаҳобчалари мажмуасини барпо қилиш.

Мамлакат ва ҳудудлар кесимида ички туризмни тўла акс эттирадиган расмий статистика маълумотларини шакллантириш.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 09.02.2021 йилдаги ПФ-6165-сон.
 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. “Ички туризм хизматларини диверсификация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 30.04.2022 йилдаги ПҚ-232-сон.
- 2023 йил сентябрь ойида ўтказилган “Худудларда ички туризмни ривожланиш даражасини баҳолаш” мавзусидаги сўровнома натижалари.